

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Олимова Нодира Хамракуловна

к.э.н., доцент

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6179060>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 18 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

корпоративное
управление,
эффективность
корпоративного
управления, принципы
корпоративного
управления

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье систематизированы и проанализированы основные методы и подходы оценки эффективности корпоративного управления. Также оценены и разработаны пути совершенствования практики независимой оценки системы корпоративного управления в акционерных обществах Узбекистана.

Введение

Повышение инвестиционной привлекательности акционерных обществ, приоритетность и актуальность обеспечения высоких темпов роста национальной экономики за счет привлечения иностранных стратегических инвесторов обусловили повышенное внимание к вопросам качества и эффективности корпоративного управления. При этом, учитывая важность внедрения современных методов корпоративного управления, подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, обеспечения и контроля эффективности управления, формирования дивидендной политики и обеспечения

высокой доходности акционеров, важно действовать в форме акционерных обществ. Система корпоративного управления в акционерных обществах Узбекистана по форме и содержанию соответствует требованиям международных стандартов.

В настоящее время, по экспертным оценкам и эмпирическим исследованиям, рыночная стоимость корпораций увеличилась на 20-30% за счет повышения эффективности корпоративного управления. Кроме того, формирование эффективной системы корпоративного управления приведет к увеличению капитализации национального фондового рынка, доступу к внешним источникам финансирования и, в конечном итоге, к

развитию предпринимательской деятельности в стране и повышению их конкурентоспособности. Поэтому степень налаженности корпоративного управления и его эффективность приобретают все большее значение в компаниях, принимающих инвестиционные решения. Точно так же совершенствуются критерии и методы оценки эффективности системы корпоративного управления компаний, диагностики.

Это, в свою очередь, приводит к формированию сильной конкурентной среды среди рейтинговых агентств в развитии корпоративных рейтинговых услуг по корпоративному управлению.

Анализ соответствующей литературы

Согласно Кодексу корпоративного управления Республики Узбекистан, в сферу корпоративного управления входят исполнительный орган акционерных обществ, наблюдательный совет, акционеры, система достижения баланса интересов между представителями трудового сообщества и другие заинтересованные стороны, включая кредиторов [13].

В то же время существуют разные взгляды на эффективное корпоративное управление. В частности, сущность эффективного корпоративного управления выражается в установлении доверительных отношений между корпорацией и ее заинтересованными сторонами [1]. Эффективное корпоративное управление в корпоративных структурах предполагает максимизацию стоимости собственности акционеров на основе правовых, этических принципов и

устойчивого развития, обеспечивая справедливость и прозрачность для всех заинтересованных сторон - клиентов компании, сотрудников, инвесторов, поставщиков, государства и общества [5].

Эффективное корпоративное управление помогает компаниям работать еще более эффективнее, увеличивать возможности капитала, снижать риски и защищать от неэффективного управления [9]. Оно также требует внедрения международных стандартов в этой области.

Механизмы корпоративного управления и надзор также важны в этом плане, так как они направлены на уменьшение или устранение проблемы «принцип-агент» [2].

В настоящее время современные принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) структурированы следующим образом [7]:

- 1) Обеспечением необходимой основы для эффективных механизмов корпоративного управления;
- 2) Правами акционеров, равным обращением и основными функциями собственности;
- 3) Институциональными инвесторами, фондовыми рынками и другими посредниками;
- 4) Ролью заинтересованных сторон в корпоративном управлении;
- 5) Информационной открытостью и прозрачностью;
- 6) Обязанностями Совета и др.

Также можно выделить ряд принципов как наиболее важных для

эффективного

корпоративного

управления (рис.).

Рисунок

Принципы

эффективного

корпоративного

управления

На наш взгляд, очень важными в обеспечении эффективности корпоративного управления являются следующие принципы:

1. Профессиональная квалификация (Сapability). Способность наблюдательного совета и исполнительного органа эффективно управлять и контролировать компанию, необходимые навыки, опыт и полномочия являются основным принципом эффективного корпоративного управления.

2. Честность, соблюдение принципов деловой этики (Integrity). Совет должен руководить компанией, чтобы она работала честно и этично.

Чтобы сам совет был эффективным, он должен заботиться о применении этических принципов внутри и вне совета. Кроме того, совет директоров теперь диверсифицирован по гендерному признаку, чтобы

обеспечить соблюдение принципов честности и этики в советах, т. е. упор делается на долю женщин-директоров. Однако нет единого мнения о влиянии увеличения доли женщин-директоров в совете директоров на эффективность компании (в большинстве исследований эффективность активов компании измеряется ROA).

Другими словами, выводы исследователей на этот счет можно разделить на две части:

1) Существует положительная корреляция между женщинами-директорами и эффективностью компании [3];

2) Между этими двумя показателями нет значимой корреляции [6].

3) Лидерство (Leadership). Лидерство направляет сотрудников компании к достижению общей цели и обеспечивает необходимое руководство.

Руководители наблюдательного совета и исполнительного органа должны внедрить принципы эффективного лидерства.

4. Подотчетность (Accountability). Подотчетность основана на прозрачности. Корпоративная подотчетность - это обязанность и ответственность компании объяснять причины своей деятельности или поведения.

5. Устойчивость (Sustainability). Устойчивое развитие - новый, но важный принцип корпоративного управления с точки зрения его появления. В связи с этим данный принцип требует понимания роли компании в вопросах социальной ответственности и охраны природы.

Анализ и результаты

В ходе исследования были изучены существующие подходы и методы оценки эффективности корпоративного управления и выявлены особенности их структуры. Ниже мы более подробно рассмотрим методы данного подхода.

ГАММА. Тремя наиболее важными компонентами Методологии оценки корпоративного управления (ГАММА)¹ рейтингового агентства Standard & Poor's являются:

- влияние и права акционеров;
- корпоративная система прозрачности, аудита и управления рисками;
- деятельность совета директоров, стратегические процессы и эффективность системы вознаграждения.

¹ ГАММА (управление, подотчетность, управленческие показатели и анализ - мера управления, подотчетности, управления и анализ) широко использовался с 2007 по 2011 год.

GMI. Методология оценки корпоративного управления GMI (Governance Metrics International) включает ключевые законодательные акты о составе совета директоров, финансовой прозрачности и внешнем контроле, правах акционеров, рыночном контроле над структурой собственности, полномочиях исполнительной власти и наличия корпоративного кодекса поведения.

Методология оценки корпоративного управления, разработанная рейтинговым агентством «Эксперт РА» Российской Федерации, основана на правах акционеров, деятельности органов управления и контроля, раскрытии информации и т.д., соблюдении интересов стейкхолдеров и корпоративных социальных структур состоит из таких компонентов, как ответственность и др.

Методология оценки корпоративного управления российского информационного агентства ПРИМ-ТАСС состоит в следующем:

- финансовая прозрачность и финансовая отчетность компании.
- раскрытие информации, связанной с отчетами;
- структура акционерного капитала и рынок акций компании;
- права акционеров и риски корпоративного управления в компании;
- деятельность совета директоров и менеджмента компании;
- инициативы в области информационной прозрачности и корпоративного управления.

Методология оценки корпоративного управления для рейтинга журнала «Euromoney» состоит из следующих разделов, охватывающих 29 вопросов:

- прозрачность структуры собственности и прав акционеров;
- финансовая прозрачность;
- состав Совета директоров и порядок принятия решений Советом;
- отношения с акционерами и интересы менеджмента компании.

KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC) - четыре ведущих аудиторских фирмы мира, также имеют собственные методики оценки корпоративного управления в компаниях. В частности, методология, разработанная KPMG, называется "пентагон" и состоит из трех компонентов, каждый из которых содержит пять элементов:

1. Структура:

1.1. Структура корпоративного управления.

1.2. Соблюдение общих принципов корпоративного управления.

1.3. Права финансовых заинтересованных сторон.

1.4. Конфликт интересов.

1.5. Ограничение компетенции.

2. Процессы:

2.1. Эффективность Совета директоров.

2.2. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

2.3. Вознаграждение и преференциальность.

2.4. Управление рисками.

2.5. Планирование и мониторинг.

3. Прозрачность:

3.1. Информационная политика.

3.2. Раскрытие финансовой информации.

3.3. Раскрытие нефинансовой информации.

3.4. Процесс аудита.

3.5. Внутренний аудит.

PwC - права акционеров как важные составляющие методологии оценки корпоративного управления; совет директоров; прозрачность и раскрытие информации; риски, контроль и внутренний аудит; этика и устойчивое развитие.

Целью Системы корпоративного управления Германии с 2003 года [10] состояла в том, чтобы определить уровень соответствия немецких акционерных обществ (компаний, ценные бумаги которых обращаются на бирже) кодексу и принципам корпоративного управления ОИК.

Комиссия по корпоративному управлению Германии (Комиссия DVFA) при формировании общей оценки корпоративного управления по следующим элементам установила критерии и веса отдельных элементов структуры:

- Общее собрание акционеров - 10%

- Правление (исполнительный орган) - 20%

- Наблюдательный совет - 40%

- Прозрачность и управление - 15%

- Отчетность и аудит - 15%

На основании вышеизложенного рейтинги корпоративного управления определяются следующим образом:

- 100%-90% - на отличном уровне;

- 90%-80% - очень хорошо;

- 80%-70% - хорошо;

- 70%-60% удовлетворительно.

В 2004 году в рамках проекта Азиатского банка развития консалтинговая компания BearingPoint разработала Индекс рейтинга корпоративного управления (CGRI) для государственных предприятий Китайской Народной Республики. Этот индекс дает оценку того, насколько китайские предприятия соблюдают международные и национальные стандарты корпоративного управления.

Существует два отдельных механизма оценки CGRI для предприятий со 100-процентной долей государства и менее чем 100-процентной долей государства.

Оценка эффективности системы корпоративного управления акционерных обществ в Узбекистане на основе специальной анкеты была разработана в 2016 году Государственным комитетом по приватизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления органы управления акционерного общества увязывают размер вознаграждения членом наблюдательного совета с финансовыми результатами акционерного общества и результатами

независимой оценки система корпоративного управления.

Результаты оценки системы корпоративного управления:

- полученный общий балл - меньше 600 - неудовлетворительно,
- суммарный балл меньше 0, но выше - 600 - низкий,
- сумма баллов меньше 600, но выше 0 - удовлетворительный,
- при набранном суммарном балле 600 баллов и выше - высокий.

Выводы и предложения

На основании проведенного исследования стоит отметить, что в развитии корпоративного управления в акционерных обществах в нашей стране растет внимание и спрос на прозрачность корпоративной информации.

Тот факт, что Кодекс охватывает широкий круг вопросов прозрачности и полноты информации по структуре и содержанию, а также высокий вес вопросов прозрачности информации в специальной анкете по оценке корпоративного управления в акционерных обществах, подтверждает вышесказанное.

Наш анализ показывает, что существует необходимость совершенствования методологии оценки эффективности корпоративного управления акционерными обществами в Узбекистане.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Arguden, Y. (2011). Measuring the Effectiveness of Corporate Governance Available from Internet: <http://knowledge.insead.edu/corporate-governanceeffectiveness-100415.cfm>.
2. Baker, H. and Anderson, R., "Corporate Governance: A Synthesis of Theory", Research, and Practice, 2010.

3. Campbell and MinguezVera. Campbell, K & minguez-Vera, A. 2007. Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. *Journal of Business Ethics*, 84:435-451.
4. David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler. *Building Better Boards: A Blueprint for Effective Governance*. John Wiley & Sons; 1 edition (3 Feb. 2006).
5. Murthy, N. R. N. 2006. Good Corporate Governance – A checklist or a mindset? Robert P. Maxon Lecture, George Washington University, February 06, 2006.
6. Randøy, Trond, Steen Thomsen and Lars Oxelheim, 2006, A Nordic Perspective on Corporate Board Divesity, Report from the Nordic Innovation Centre.
7. G20/OECD Principles of Corporate Governance
(<https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf>).
8. <https://home.kpmg.com/uk/en/home/media/press-releases/2016/06/aligningboard-talent-with-strategy-a-key-challenge.html>
9. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/21367080442dfc6592b6ba869243d457/CG_Codes_and_Scorecards_Fact_Sheet.pdf?MOD=AJPERES
10. http://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/Kommissionen/Corporate_Governance/DVFA-Scorecard-for-CG-EN.xlsx
11. http://www.dcgk.de//files/dcgk/usercontent/en/download/code/170214_Code.pdf 12. <https://gkk.uz/images/files/files/voprospdf.pdf>
13. <http://xs.uz/index.php/uzhzhatlar/item/7000-korporativ-bosh-aruv-kodeks>
14. Олимова, Н. Х., & Ахунова, О. Э. (2020). Способы эффективного развития инвестиционной деятельности предприятий реального сектора. *Архивариус*, (7 (52)).
15. Olimova, N. K. (2021). Improvement of the human resources management strategy in the enterprises of the real sector. *Cognitio rerum*, (7), 25-28.
16. Akhunova, O. E., Kh, O. N., & Kh, E. A. (2019). **Role of innovative technologies in ensuring competitiveness of export products in Uzbekistan. *Process management and scientific developments*.**